

УДК 332.1

СТРУКТУРА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА

САФАРОВ ФИРУЗ ДЖУМАБОЕВИЧ

преподаватель кафедры экономической теории Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, город Бохтар

***Аннотация.** Деятельность санаториев и курортов направлена на восстановление утраченных сил, лечение и профилактику заболеваний, повышение качества жизни, что формирует необходимые условия для пост-тупательного развития любой территории.*

***Ключевые слова;** санаторно-курортная структура, лечебно-оздоровительных услуг, курортное дело, здоровья населения, санаторно-курортной деятельности, природных лечебных ресурсов, мнение учёных.*

К сожалению, высокая стоимость курортных лечебно-оздоровительных услуг формирует некоторые ограничения на отдых в санаторно-курортных условиях малообеспеченных граждан, что связано с их небольшими доходами.

Вопросами изучения особенностей развития санаторно-курортной сферы занимались многие ученые, среди которых можно отметить работы Д.И. Асланова, который рассматривает развитие теоретико-методологических основ, формирующих функционирование и трансформацию санаторно-курортного комплекса. Им предложены научные подходы и методы анализа, стратегические направления и выделены главные факторы изменения и перестройки лечебно-оздоровительных организаций.

А.М. Ветитнев и Л.Б. Журавлева рассмотрели основные принципы формирования санаторно-курортной деятельности в условиях взаимодействия природных лечебных факторов и социально-экономических параметров территории. Развитие дополнительных рекреационных видов деятельности, по мнению авторов, является концептуальной основой современного санаторно-курортного комплекса.

Д.С. Микоян обосновывает формирование социально-экономического базиса в рамках инфраструктурного комплекса санаторно-курортных организаций и определяет подходы к регулированию социально-экономического развития материально-технической основы лечебно-оздоровительных организаций.

М.С. Обориным проанализированы особенности развития санаторно-курортного комплекса и лечебно-оздоровительного туризма на реги-ональном и национальном уровнях, в качестве основных элементов им выделены природный лечебный комплекс, социально-экономические предпосылки и состояние окружающей среды.

Качество здоровья населения - важный показатель оценки состояния человеческого потенциала как основы для развития промышленного производства страны. Основная задача государства заключается в орга-низации эффективной системы сохранения и укрепления здоровья насе-ления, в которой большая роль отводится санаторно-курортной отрасли страны и отдельных регионов за счет использования уникальных природных лечебных факторов. Социально-экономическая работа регио-нальных и государственных органов власти должна быть направлена на развитие санаторно-курортной отрасли.

Санаторно-курортные и оздоровительные учреждения располагаются на территории всей страны неравномерно, что обусловлено исполь-зованием в лечении и оздоровлении разнообразных природных лечебных ресурсов (минеральные воды, лечебные грязи, климат, ландшафты). Распространение природно-лечебных факторов формирует условия для развития санаторно-курортного лечения, например мы наблюдаем наибольшее количество санаторно-курортных организаций на территории Республики Таджикистан, указывает на их высокий природный лечебный потенциал и большой потенциальный спрос на санаторно-курортное ле-чение и отдых.

В организации санаторно-курортной деятельности важным ресурсом является высококвалифицированный персонал, это обусловлено особенностями функционирования предприятий (оказание лечебно-оздоровительных услуг), которые по степени организации являются сложными системами.

При развитии санаторно-курортной деятельности выделяются три крупных направления: курортология, курортное дело и курортная рекреация, имеющие схожие и различные черты и факторы развития.

Курортное дело является базовым при формировании санаторно-курортного комплекса, именно на нем происходит формирование услуг комплекса. основополагающим является блок природных ресурсов, определяющих специализацию санаторно-курортных организаций. Курортная медицина и управленческо-экономический блок являются способствующими развитию факторами, без которых осуществление санаторно-курортной деятельности не возможно.

Курортное дело является основой для развития курортологии – научного направления, занимающегося изучением влияния составных факторов курортной деятельности на организм. Не стоит забывать о развитии курортной рекреации, которая является продуктом организации курортного дела и курортологии, при ней происходит отдых, восстановление сил отдыхающих.

Все составные части санаторно-курортного комплекса являются очень важными, при отсутствии или слабом развитии определенного фактора формируется слабое развитие комплекса.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. М.С. Оборин., Экономика и управление предприятиями курортно-рекреационного комплекса Учебное пособие - Издательство «ОТ и ДО», 2022. – 156 с. Ст 12-14.
2. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны): Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2017.—432 с.
3. Нагимова З.А. Управление персоналом на предприятиях гостиничного бизнеса. - СПб.: Питер, 2018. – 144 с.
4. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: пособие по кадровой работе. - М.: Юристъ, 2016. – 496 с.
5. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов. Учебник. - 3-издание. - Мн.: Новое знание, 2012. – 368 с.